

CASOS CLÍNICOS

**ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRARRENAL ROTO CONTENIDO
EN EL PERÍODO NEONATAL. AAA ROTO EN NEONATO**

**NEONATAL RUPTURED AORTIC ABDOMINAL ANEURYSM.
NEWBORN RUPTURED AAA**

Barajas E, Plazola TS, García JJ.

*Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades
Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, Ciudad de México, México.*

Correspondencia:

Edwin Barajas
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular
Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez,
Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores
C.P. 06720. Ciudad de México, México.
e-mail: edwinbarajasg@hotmail.com

Palabras Clave: Aneurisma, aorta abdominal, ruptura, neonato.

Key words: *aneurysm, abdominal aorta, rupture, newborn.*

RESUMEN

Introducción: Los aneurismas de la aorta abdominal congénitos son extremadamente raros. Se han reportado menos de 30 casos en la literatura de los cuáles 14 fueron diagnosticados en la etapa perinatal, 7 en la etapa prenatal y 7 en la etapa neonatal. **Objetivos:** Presentar las características clínicas, tomográficas y la evolución del caso de un paciente en periodo neonatal con aneurisma de aorta abdominal roto contenido. **Métodos:** Masculino de 3 días de vida extrauterina con tumor abdominal pulsátil palpable. Tomografía toracoabdominal con dilatación aneurismática de configuración fusiforme con extensión a la emergencia de las arterias ilíacas comunes, en fase arterial sin evidencia de trombosis, índice aórtico de 27.6. A los 8 días de vida extrauterina presenta inestabilidad hemodinámica, realizando laparotomía exploradora de urgencia. **Discusión:** La ruptura del aneurisma aórtico abdominal es la complicación con mayor mortalidad, si se presenta al momento del diagnóstico alcanza una mortalidad aproximada del 90% y tras recibir tratamiento quirúrgico abierto mayor al 50%, en la población adulta. En la etapa neonatal la mortalidad alcanza el 30.76% en caso de presentar ruptura, siendo proporcional al diámetro del aneurisma, calcificación del saco, volumen y localización del trombo e índice aórtico. **Conclusiones:** Sólo existe un reporte de aneurisma de la aorta abdominal roto en etapa neonatal, secundario a laparotomía exploradora, hasta el momento ninguno con ruptura espontánea a una edad tan temprana. Se requiere mayor investigación para estandarizar el tratamiento médico quirúrgico más adecuado para este grupo etario y disminuir la morbimortalidad asociada a este padecimiento.

ABSTRACT

Introduction: The congenital aortic aneurysms are exceptionally rare. With less than 30 cases reported in the literature, of which 14 were diagnosed in the neonatal stage, 7 in post-neonatal stage and 7 in prenatal stage. **Objectives:** Display the clinical, tomographic characteristics and clinical progression of our patient with a neonatal ruptured aortic abdominal aneurysm. **Methods:** 3-day-old male with pulsatile abdominal mass, positive Debaquey sign, Thoracoabdominal CTA showing a fusiform aneurysmal dilation with extension to the common iliac arteries on its posterolateral aspect, aortic index of 27.6. At 8 days of extrauterine life presents with hemodynamic instability, meriting an emergency exploratory laparotomy. **Discussion:** The rupture is the complication with the highest mortality rounding an approximate 90% at diagnosis and 50% after open surgical treatment in adult population, and a 30.76% at diagnosis in pediatric population without a proper follow up in the majority of cases, being proportional to the aneurysmatic diameter, sac calcification, volume, thrombus location and aortic index. **Conclusions:** There's only 1 report of a ruptured aortic abdominal aneurysm in the neonatal stage, as a complication of an exploratory laparotomy, none reported with a spontaneous rupture at such a young age. There is an obvious need for further research to identify the ideal therapeutic option seeking the best quality of life without a detrimental influence on growth and development of the pediatric population

INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de aorta abdominal se definen como un diámetro aórtico mayor a 30 mm o una dilatación focal mayor del 50% de la luz del sitio adyacente, la aorta infrarrenal es el sitio más frecuentemente afectado (30%), con predisposición en el sexo masculino (relación 4:1), la ruptura del mismo representa una emergencia clínica y quirúrgica con mortalidad aproximada del 90%, en los pacientes que fueron sometidos a intervención quirúrgica abierta se reporta una mortalidad mayor al 50%, esto en la población adulta (1); el primer caso publicado en etapa pediátrica fue en el año de 1946 en un paciente de 16 meses de edad (2); hasta la actualidad, en esta población, se han reportado menos de 30 casos en la literatura de los cuáles 14 fueron diagnosticados en la etapa perinatal, 7 en la etapa prenatal y 7 en la etapa neonatal (3), con una mortalidad asociada a ruptura del 30.76%.

Los aneurismas de aorta abdominal de etiología congénita son extremadamente raros y son clasificados como defectos arteriales tronculares según la Clasificación de Hamburgo de Malformaciones Vasculares Congénitas (4). Respecto al manejo se ha reportado escaso éxito, no obstante, estos resultados deberán considerarse con prudencia ante la falta de seguimiento a largo plazo en la mayoría de los pacientes sometidos a manejo médico o quirúrgico. El objetivo de este artículo es presentar las características clínicas y tomográficas, así como la evolución del caso de un paciente en periodo neonatal con aneurisma de aorta abdominal roto contenido en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, México. Se obtuvo el consentimiento de publicación por parte de tutores legales del paciente.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 3 días de vida extrauterina con diagnóstico prenatal de aneurisma de aorta infrarrenal

mediante ultrasonido obstétrico a las 30 semanas de gestación, con antecedentes de importancia hermana con transposición de grandes vasos y estenosis aórtica falleciendo en periodo neonatal durante cirugía de Damus-Kaye-Stansel, asimismo 7 familiares de cuarto grado con cardiopatías complejas. Presentándose en el servicio de admisión continua con frecuencia cardíaca de 150 lpm, tensión arterial en percentila 50 para su edad, abdomen blando con perímetro abdominal de 33cm, peristaltismo presente, signo de Debaquey positivo.

Solicitando valoración por servicio de Angiología y cirugía vascular quienes ante estabilidad hemodinámica solicitan estudios de extensión y evaluación integral por múltiples servicios para planeación quirúrgica y, descarte de probables patologías asociadas por antecedente de patrón genético de rama materna con cardiopatías congénitas complejas. Es valorado por servicio de Cardiología pediátrica mediante ecocardiograma transtorácico reportando corazón sin presencias de defectos estructurales, con función ventricular conservada. Simultáneamente valorado por el servicio de genética refiriendo no evidenciar anomalías morfológicas asociadas sugerentes de condición sindrómica en específico. Se realiza angiotomografía de aorta toracoabdominal y lechos distales reportando dilatación aneurismática de configuración fusiforme a 26mm posterior a la emergencia de la arteria renal izquierda siendo esta la de inserción más distal, con diámetros máximos de 58mm, 50mm y 49mm en sus ejes anteroposterior, longitudinal y transversal respectivamente, con extensión a las arterias ilíacas comunes, sin evidencia de trombosis, posteriormente con arterias ilíacas externas de adecuado trayecto y paso del medio de contraste con diámetros de 2mm en izquierdo y 3mm en derecho.

A los 8 días de vida extrauterina se realiza sesión clínica con múltiples servicios para establecer manejo quirúrgico en las mejores condiciones posibles concluyendo con programación quirúrgica en días próximos. Sin embargo presenta inestabilidad hemodinámica durante la noche requiriendo ventilación mecánica, apoyo aminérgico y descenso de 10g/dl de Hemoglobina, por lo que servicio de neonatología decide trasladarlo al área de imagenología para realizar angiotomografía

ante sospecha de ruptura, sin embargo paciente cae en paro cardiorespiratorio requiriendo maniobras de resucitación cardiopulmonar recuperando retorno a la circulación espontánea, decidiéndose pase a quirófano urgente realizando laparotomía exploratoria, disección de aneurisma aórtico infrarrenal, pinzamiento aórtico infrarrenal y de arterias ilíacas externas, con posterior arteriotomía del saco y ligadura de arterias lumbares, posterior a lo cual presenta paro cardiorespiratorio requiriendo maniobras de reanimación cardiovascular avanzada recibiendo 5 ciclos y cardioversión sin recuperar retorno a la circulación espontánea. Se reportaron como hallazgos saco aneurismático infrarrenal de 6 cm de diámetro roto en cara anterior, cuello infrarrenal de 6mm de diámetro y arterias ilíacas externas de 3mm de diámetro, sangrado de 600cc y se envían muestras a patología.

DISCUSIÓN

Existen múltiples factores predisponentes para el desarrollo de aneurismas de la aorta abdominal tales como; hipertensión arterial, tabaquismo, infecciones, enfermedades del tejido conectivo y trauma, teniendo en común la desnaturalización de la pared del vaso con infiltración excesiva de monocitos, células linfocíticas y macrófagos que ocasionan estrés sobre la pared arterial y alteraciones en el flujo sanguíneo que culminan en dilatación y formación del aneurisma (1). Los aneurismas de aorta abdominal congénitos no poseen una etiología conocida hasta ahora, según la clasificación de malformaciones vasculares de Hamburgo homologada por la ISSVA (4), se definen como un defecto arterial troncular localizado, sin embargo; permanecen como una patología extremadamente rara.

El diagnóstico es integral con manifestaciones clínicas como tumor abdominal pulsátil, emesis y distrés respiratorio (en el primer año de vida) y en caso de ruptura, palidez y choque, en combinación con estudios de imagen, siendo el ultrasonido y la tomografía las modalidades más frecuentemente usadas. La ruptura en la población adulta es la complicación con mayor mortalidad, aproximadamente 90% al momento del diagnóstico y, mayor al 50% posterior al manejo quirúrgico abierto (1). En la etapa neonatal la mortalidad alcanza el 30.76% en caso de presentar ruptura (5), siendo proporcional al diámetro del aneurisma, calcificación del saco, volumen y localización del trombo e índice aórtico (IA)(6). Las opciones de tratamiento son el manejo médico conservador y el tratamiento quirúrgico definitivo, abierto o endovascular. El manejo conservador se basa principalmente en control de los factores de riesgo con antihipertensivos, estatinas, antiagregantes plaquetarios y analgésicos no esteroideos; las opciones quirúrgicas son la interposición de injerto sintético, permaneciendo como procedimiento de elección en la población pediátrica en quienes no se ha demostrado este procedimiento afecte en el crecimiento y desarrollo, sin embargo en neonatos poseen un alto riesgo de discordancia del diámetro de la arteria nativa y el injerto por lo que posteriormente se requerirá reemplazo

del injerto, otro procedimiento descrito es la aneurismorrafia con alto riesgo de recurrencia (5,7,8,9), los injertos criopreservados de los cuales se han reportado únicamente 2 casos exitosos en la literatura, reportan alto riesgo de complicaciones como fibrosis y calcificación secundarias a la respuesta inmunológica, así mismo, se encuentran en estudio injertos criopreservados descelularizados los cuales han mostrado una permeabilidad aceptable a largo plazo (10, 11).

A pesar de las múltiples opciones de tratamiento, la extensión del aneurisma y la anatomía del neonato continúan siendo limitantes importantes en el manejo quirúrgico, además de que no se han determinado la edad ni los diámetros óptimos para manejo quirúrgico electivo en este grupo etario (12). Los aneurismas de aorta abdominal en la población pediátrica son una patología extremadamente rara, encontrándose hasta la actualidad menos de 30 casos reportados en la literatura mundial. La mortalidad se ha asociado principalmente a falla renal aguda y a ruptura del aneurisma de esta última reportando solo 7 casos, de los cuales sólo existe un reporte en etapa neonatal, como complicación de laparotomía exploratoria (13), ninguno hasta el momento, con ruptura espontánea a una edad tan temprana como la de nuestro paciente, quien además posee un IA de 27.6.

Fig. 1: Paciente masculino de 8 días de vida extrauterina, con evidente aumento de la perímetro abdominal.

Fig. 2: Sitio de ruptura de 2 cm x 2 cm en cara anterior del aneurisma.

Fig. 3: Angiotomografía en corte axial evidenciando dilatación aneurismática de 58 mmx50 mm.

Fig. 4: Corte coronal.

Fig. 5: Corte sagital.

Histopatológicamente la presencia de todas las capas de la pared aórtica sin necrosis quística o granulomatosa de la túnica media, es característico de los aneurismas congénitos idiopáticos, en ausencia de enfermedades del tejido conectivo (14); el servicio de patología realiza Fotomicrografía con aumento de 4x de la pared aneurismática teñida con hematoxilina eosina que muestra adelgazamiento mural, hemorragia en la adventicia, hemorragia de la íntima y focos de hemorragia en la media (fig. 6). Al aplicar aumento de 10x de la pared aneurismática se encuentran las zonas hemorrágicas previamente citadas y túnica media adelgazada compuesta por tejido laxo (fig. 7). Mediante tinción de Hematoxilina eosina con aumento de 40x, la túnica media se encuentra compuesta por tejido laxo, mesenquimatoso y primitivo compuesto por células fusiformes, sin diferenciación, con citoplasma ahusado amplio y núcleos ovoides, de cromatina compacta e inmersas en estroma mucoproteináceo (fig. 8).

CONCLUSIONES

El diagnóstico de patología aórtica en la población pediátrica desde el período prenatal es importante principalmente en pacientes con antecedentes heredofamiliares de relevancia como nuestro paciente. Solo existe un reporte de aneurisma aórtico abdominal roto en etapa neonatal, hasta el momento ninguno con ruptura espontánea a una edad temprana por lo que es necesario realizar mayor investigación para estandarizar el tratamiento medico quirúrgico en este grupo etario y disminuir la morbimortalidad asociada a este padecimiento.

Tinción hematoxilina eosina.

Fig. 6: Fotomicrografía con aumento 4x.

Fig. 7: Fotomicrografía con aumento 10x.

Fig. 8: Fotomicrografía con aumento 40x.

BIBLIOGRAFÍA

1. Wanhainen A, Verzini F, Van Herzele I, Allaire E, Bown M, Cohnert T, et al. Editor's choice - European society for vascular surgery (ESVS) 2019 clinical practice guidelines on the management of abdominal aorto-iliac artery aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2019;57(1):8–93.
2. Gibson TA. Aneurysm of the lower abdominal aorta with rupture in a sixteen month old infant. *Am J Dis Child.* 1946;71:654–8.
3. Sirisabya A, Trinavarat P, Namchaisiri J, Punnahitanonda S, Thaithumyanon P. Congenital abdominal aortic aneurysm in a term neonate: a case report. *Asian Biomedicine.* 2017;11(2): 163-167.
4. ISSVA Classification of Vascular Anomalies ©2018 International Society for the Study of Vascular Anomalies Available at "issva.org/classification"
5. Wang Y, Tao Y. Diagnosis and treatment of congenital abdominal aortic aneurysm: a systematic review of reported cases. *Orphanet J Rare Dis.* 2015;10(1):4.
6. Velázquez del Valle-Lucero I, García-Palafox JI, García-Pérez J de J, Hernández-Juárez M. Evaluación del índice aórtico abdominal y su relación con ruptura aneurismática abdominal en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. *Revista Mexicana de Angiología [Internet].* 2021;49(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24875/rma.20000043>
7. Barral X, de Latour B, Vola M, Lavocat MP, Fichtner C, Favre JP. Surgery of the abdominal aorta and its branches in children: late follow-up. *J Vasc Surg.* 2006;43(6):1138–44.
8. Kaye AJ, Slemp AE, Chang B, Mattei P, Fairman R, Velazquez OC. Complex vascular reconstruction of abdominal aorta and its branches in the pediatric population. *J Pediatr Surg.* 2008;43(6):1082–8.
9. Ye C, Yin H, Lin Y, Zhou L, Ye R, Li X, et al. Abdominal aorta aneurysms in children: single-center experience of six patients. *Ann Thorac Surg.* 2012;93(1):201–5.
10. Meyers RL, Lowichik A, Kraiss LW, Hawkins JA. Aortoiliac reconstruction in infants and toddlers: replacement with decellularized branched pulmonary artery allograft. *J Pediatr Surg.* 2006;41(1):226-9
11. Ishii Y, Kronengold RT, Virmani R, Rivera EA, Goldman SM, Prechtel EJ, et al. Novel bioengineered small caliber vascular graft with excellent one-month patency. *Ann Thorac Surg.* 2007;83(2):517–25.
12. McAteer J, Ricca R, Johansen KH, Goldin AB. Extensive congenital abdominal aortic aneurysm and renovascular disease in the neonate. *J Vasc Surg.* 2012;55(6):1762–5.
13. Howorth MB Jr. Aneurysm of abdominal aorta in the newborn infant. Report of case: Report of case. *N Engl J Med.* 1967;276(20):1133–4.
14. Laing AJ, Hussey AJ, Joyce MR, Salmo E, Cassidy M, Flynn J. Ruptured abdominal aortic aneurysm in a 12-month-old boy. *J Pediatr Surg.* 2002;37(8):1234–5.